

PHYSICS AND MATHEMATICS

РЕШЕНИЕ В МАТРИЦАХ ЗАДАЧ УПРУГОГО СЛОЯ

Добровольский И.П.

*Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
г. Москва, Россия*

THE SOLUTION IN MATRIXES OF PROBLEMS OF THE ELASTIC LAYER

Dobrovolsky I.

*Institute of Physics of the Earth, RAS
Moscow, Russia*

Аннотация

К системе уравнений в перемещениях линейной однородной изотропной теории упругости применяется двойное преобразование Фурье. Приводится общее решение такой однородной системы в матричной форме. Рассмотрены две задачи, решение которых приводилось к решению матричных уравнений. Приводятся необходимые сведения о двойном преобразовании Фурье.

Abstract

Double Fourier transform is applied to the system of equations in movements of the linear homogeneous isotropic theory of elasticity. The common solution of such homogeneous system is given in the matrix form. Two tasks which solution was provided to the solution of the matrix equations are considered. Necessary data on double Fourier transform are provided.

Ключевые слова: двойное преобразование Фурье, матричные уравнения.

Keywords: double Fourier transform, matrix equations.

1. Введение.

Обычно для решения задач упругого слоя рекомендуются различные представления решений уравнений линейной однородной изотропной теории упругости [1, 2, 3]. Но у всех этих представлений имеется общий недостаток: при раздельных исходных уравнениях выражения для перемещений и напряжений оказываются относительно сложными. В настоящей работе используется другой подход. Если к системе уравнений теории упругости применить двойное преобразование Фурье, то получается система обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Несложно найти общее решение этой системы. По-видимому,

впервые это применялось в работе [4] и приводится в [1]. В результате получаются выражения для преобразованных по Фурье перемещений. Целесообразно записывать эти выражения, а также постановку и решения задач в матрицах. Современные математические программы общего назначения (*Maple, Mathematica*), не говоря уж о специализированной программе MATLAB, «владеют» матричной алгеброй. Рассматриваются способы обращения преобразований Фурье.

2. Исходные уравнения.

Однородная система уравнений в перемещениях однородной изотропной среды в декартовой системе координат (x, y, z) имеет вид

$$\text{grad div } \mathbf{u} + (1 - 2\nu)\Delta \mathbf{u} = 0 \quad (2.1)$$

где вектор перемещений $\mathbf{u} = (u, v, w)$, Δ – оператор Лапласа, ν – коэффициент Пуассона.

Если к (2.1) применить двумерное преобразование Фурье по x, y (Приложение), то общее решение преобразованной системы записывается как

$$\begin{aligned} \tilde{u} &= (\chi A_1 + \xi z H) e^{-\rho z} + (\chi B_1 + \xi z T) e^{\rho z} \\ \tilde{v} &= (\chi A_2 + \eta z H) e^{-\rho z} + (\chi B_2 + \eta z T) e^{\rho z} \\ \tilde{w} &= (\chi A_3 - \rho z H i) e^{-\rho z} + (\chi B_3 + \rho z T i) e^{\rho z} \end{aligned} \quad (2.2)$$

где A_i и B_i – произвольные постоянные, $\chi = 3 - 4\nu$, $H = -(\xi A_1 + \eta A_2 - \rho A_3 i) / \rho$, $T = (\xi B_1 + \eta B_2 + \rho B_3 i) / \rho$.

В матричной форме трансформанты перемещений и напряжений, необходимых для выполнения граничных условий, принимают вид

$$\mathbf{u}(z) = \frac{e^{-\rho z}}{\rho} \cdot [\mathbf{UA} \times \mathbf{A}] + \frac{e^{\rho z}}{\rho} \cdot [\mathbf{UB} \times \mathbf{B}], \quad \mathbf{s}(z) = \frac{\mu e^{-\rho z}}{\rho} \cdot [\mathbf{SA} \times \mathbf{A}] + \frac{\mu e^{\rho z}}{\rho} \cdot [\mathbf{SB} \times \mathbf{B}] \quad (2.3)$$

где μ – модуль сдвига, $\times$ – умножение матриц, $\omega = 1 - 2\nu$, $\chi = 3 - 4\nu$, $\beta = 1 - \nu$,

$$\mathbf{UA} = \begin{pmatrix} \chi\rho - \xi^2 z & -\xi\eta z & \xi\rho z i \\ -\xi\eta z & \chi\rho - \eta^2 z & \eta\rho z i \\ \xi\rho z i & \eta\rho z i & \rho(\chi + \rho z) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{SA} = \begin{pmatrix} \xi^2(2z\rho - 1) - \chi\rho^2 & \xi\eta(2\rho z - 1) & -2\xi\rho(\rho z + \omega)i \\ \xi\eta(2\rho z - 1) & \eta^2(2z\rho - 1) - \chi\rho^2 & -2\eta\rho(\rho z + \omega)i \\ -2\xi\rho(\rho z - \omega)i & -2\eta\rho(\rho z - \omega)i & -2\rho^2(\rho z + 2\beta) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{UB} = \begin{pmatrix} \chi\rho + \xi^2 z & \xi\eta z & \xi\rho z i \\ \xi\eta z & \chi\rho + \eta^2 z & \eta\rho z i \\ \xi\rho z i & \eta\rho z i & \rho(\chi - \rho z) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{SB} = \begin{pmatrix} \xi^2(2z\rho + 1) + \chi\rho^2 & \xi\eta(2\rho z + 1) & 2\xi\rho(\rho z - \omega)i \\ \xi\eta(2\rho z + 1) & \eta^2(2z\rho + 1) + \chi\rho^2 & 2\eta\rho(\rho z - \omega)i \\ 2\xi\rho(\rho z + \omega)i & 2\eta\rho(\rho z + \omega)i & -2\rho^2(\rho z - 2\beta) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} \tilde{u} \\ \tilde{v} \\ \tilde{w} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{s} = \begin{pmatrix} \tilde{\sigma}_{zx} \\ \tilde{\sigma}_{zy} \\ \tilde{\sigma}_{zz} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix}$$

Ниже приводятся два примера решения задач для слоя в матричной форме.

3. Задача о нагрузке на поверхности слоя.

Рассматривается слой $0 \leq z \leq h$. Предполагается, что «подошва» слоя при $z = 0$ жестко закреплена, а на поверхности $z = h$ заданы напряжения: $\sigma_{zx} = \sigma_{zy} = 0$, $\sigma_{zz} = F(x, y)$. В матричной форме граничное условие на $z = h$ имеет вид

$$\tilde{F} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \tilde{F} \cdot \mathbf{C} \quad (3.1)$$

Тогда граничные условия можно записать как

$$\mathbf{s}(h) = \tilde{F} \cdot \mathbf{C}, \quad \mathbf{u}(0) = \mathbf{0} \quad (3.2)$$

или в развернутом виде

$$\begin{aligned} \frac{\mu e^{-\rho h}}{\rho} \cdot [\mathbf{SAh} \times \mathbf{A}] + \frac{\mu e^{\rho h}}{\rho} \cdot [\mathbf{SBh} \times \mathbf{B}] &= \tilde{F} \cdot \mathbf{C} \\ \frac{1}{\rho} \cdot [\mathbf{UAo} \times \mathbf{A}] + \frac{1}{\rho} \cdot [\mathbf{UBo} \times \mathbf{B}] &= \mathbf{0} \end{aligned} \quad (3.3)$$

Здесь символы “h” и “o” означают, что матрицы, к которым добавлены эти буквы, вычисляются при $z = h$ и $z = 0$ соответственно.

После некоторых упрощений имеем

$$e^{-2\rho h} \cdot [\mathbf{SAh} \times \mathbf{A}] + \mathbf{SBh} \times \mathbf{B} = \frac{\tilde{F} \rho e^{-\rho h}}{\mu} \cdot \mathbf{C} \quad (3.4)$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{0}$$

откуда

$$\mathbf{A} = \frac{\tilde{F}\rho e^{-\rho h}}{\mu} \cdot [(e^{-2\rho h} \cdot \mathbf{SAh} - \mathbf{SBh})^{-1} \times \mathbf{C}], \quad \mathbf{B} = -\mathbf{A} \tag{3.5}$$

В результате решение записывается как

$$\mathbf{u}(z) = \tilde{F} \cdot \left(\frac{e^{-\rho(h+z)}}{\mu} \cdot \mathbf{M} - \frac{e^{-\rho(h-z)}}{\mu} \cdot \mathbf{N} \right) \tag{3.6}$$

где $\mathbf{M} = \mathbf{UA} \times (e^{-2\rho h} \cdot [\mathbf{SAh} - \mathbf{SBh}])^{-1} \times \mathbf{C}$, $\mathbf{N} = \mathbf{UB} \times (e^{-2\rho h} \cdot [\mathbf{SAh} - \mathbf{SBh}])^{-1} \times \mathbf{C}$.

Формула (3.6) представляет собой произведение трансформант Фурье и ее обращение можно записать в виде (П.8). Впрочем, это очевидно, поскольку выражение в скобках является решением для единичной силы, т. е. формулой Грина рассматриваемой задачи.

Чтобы избежать громоздких, трудно обозримых формул целесообразно производить окончательные расчёты для численных значений коэффициента Пуассона. В рассматриваемом случае принято $\nu = 1/4$.

Следует также производить упрощение $\xi^2 + \eta^2 = \rho^2$. В результате

$$\mathbf{M} = \frac{1}{2L} \begin{vmatrix} -\frac{i\xi f_1 z}{\rho} + \frac{i\xi f_2}{\rho^2} \\ -\frac{i\eta f_1 z}{\rho} + \frac{i\eta f_2}{\rho^2} \\ -f_1 z + \frac{f_3}{\rho} \end{vmatrix} \quad \mathbf{N} = \frac{1}{2L} \begin{vmatrix} \frac{i\xi f_4 z}{\rho} + \frac{i\xi f_2}{\rho^2} \\ \frac{i\eta f_4 z}{\rho} + \frac{i\eta f_2}{\rho^2} \\ -f_4 z + \frac{f_3}{\rho} \end{vmatrix} \tag{3.7}$$

где $f_1 = 2Z + 1 + 2\rho h$, $f_2 = (1 + 2\rho h)Z + 2\rho h - 1$, $f_3 = -(3 - 2\rho h)Z - 3 - 2\rho h$,
 $f_4 = -(1 - 2\rho h)Z - 2$, $L = 2Z^2 + (5 + 4\rho^2 h^2)Z + 2$, $Z = e^{-2\rho h}$.

Получить точное обращение формул (3.7) в известных функциях не получается, но здесь имеются две возможности. Во-первых, существующие математические программы позволяют численно определять интегралы типа (П.5) с достаточной для практики точностью. Во-вторых, несложно найти для компонент (3.7) разумные аппроксимации. Эта операция упрощается тем, что особое значение имеет приближение функций на начальном участке, а приближённое вычисление интегралов позволяет эффективно контролировать погрешности таких аппроксимаций. Например, можно принять

$$1/(2L) \approx \frac{1}{4} - \frac{7e^{-0.35\rho h}}{36} \tag{3.8}$$

Но в (3.7) встречаются особые случаи, которые следует обсудить. Пусть требуется найти обращение функции $-i\xi\tilde{Q}(\rho)$. В соответствии с (П.7) оно записывается в форме $\partial Q(r)/\partial x$. Если $\tilde{Q}(\rho) = \tilde{q}(\rho)/\rho^2$, где функция $\tilde{q}(\rho)$ не имеет особых точек, то из (П.6) получаем

$$\frac{dQ(r)}{dr} = -\frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \tilde{q}(\rho) J_1(r\rho) d\rho = P(r), \text{ откуда } Q(r) = \int P(r) dr \text{ и } \frac{\partial Q(r)}{\partial x} = P(r) \frac{\partial r}{\partial x}.$$

4. Задача о сосредоточенной силе в полупространстве.

Обычно такая задача рассматривается для границы, свободной от напряжений, и ее решением является тензор Миндлина. Конечно, можно использовать и другие граничные условия. В качестве примера рассмотрим жесткую границу с нулевыми перемещениями.

Тензор Кельвина для единичной силы в начале координат имеет вид

$$k_{ij} = W(4\beta n\delta_{ij} - b_{,ij}) \tag{4.1}$$

где j – номер единичной силы, $W = \frac{1}{16\pi\mu\beta}$, δ_{ij} – символы Кронекера, $R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $n = \frac{1}{R}$, $b = R$, запятая в нижнем индексе означает производную по соответствующей координате.

Решение задачи принимается в форме $u_{ij} + k_{ij}$. Рассматривается решение для силы, направленной вдоль оси z . В этом случае преобразование тензора Кельвина для силы, приложенной в точке в точке $(0, 0, t)$, имеет вид

$$\tilde{k}_{iz} = \frac{2W\pi e^{-\rho(t-z)}}{\rho} \begin{vmatrix} -i\xi(t-z) \\ -i\eta(t-z) \\ \chi + \rho(t-z) \end{vmatrix} = \frac{2W\pi e^{-\rho(t-z)}}{\rho} \cdot \mathbf{K}, \quad t > z \quad (4.1)$$

Поскольку рассматривается область $z \geq 0$, то принимается в (2.3) $V=0$ и решение используется в виде

$$\mathbf{u}(z) = \frac{e^{-\rho z}}{\rho} \cdot [\mathbf{UA} \times \mathbf{A}] \quad (4.2)$$

Граничное условие

$$\mathbf{UAo} \times \mathbf{A} = -2W\pi e^{-\rho t} \cdot \mathbf{Ko} \quad (4.3)$$

откуда

$$\mathbf{A} = -2W\pi e^{-\rho t} \cdot [\mathbf{UAo}^{-1} \times \mathbf{Ko}] \quad (4.4)$$

Следовательно, полное решение

$$\mathbf{u}(z) = -\frac{2W\pi e^{-\rho(z+t)}}{\rho} \cdot [\mathbf{UA} \times \mathbf{UAo}^{-1} \times \mathbf{Ko}] = -\frac{2W\pi e^{-\rho(z+t)}}{\rho} \cdot \begin{vmatrix} \frac{-i\xi(-\chi - 2\rho t)z}{\chi} - i\xi t \\ \frac{i\eta(-\chi - 2\rho t)z}{\chi} - i\eta t \\ \frac{(2\rho^2 t + \chi\rho)z}{\chi} + \chi + \rho t \end{vmatrix} \quad (4.5)$$

Обращение (4.5) не вызывает трудностей, но его можно записать в компактной форме, если принять во внимание три пары преобразований Фурье

$$Fo(n) = \frac{2\pi e^{-\rho(z+t)}}{\rho}, \quad Fo(-n_{,z}) = 2\pi e^{-\rho(z+t)}, \quad Fo(n_{,zz}) = 2\pi e^{-\rho(z+t)} \quad (4.6)$$

в которых $R = \sqrt{x^2 + y^2 + (z+t)^2}$.

5. Заключение.

В приведенных выше примерах граничные условия ставились в напряжениях и перемещениях. Однако возможны смешанные условия, которые записываются в одной матрице. Это упрощает решение таких задач. В примерах рассматривался один слой, но ясно, что можно поставить задачи для двухслойной среды; в частности, задачу о слое на полупространстве. При использовании интегральных преобразований основные сложности возникают при обращении. Показано какие упрощения можно применить для получения приближенных решений с вполне удовлетворительной для практики точностью.

Приложение

Двойное преобразование Фурье.

Используется двойное преобразование Фурье в следующих формах. Прямое преобразование

$$\tilde{f}(\xi, \eta) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{(\xi x + \eta y)i} dx dy = \int_0^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} r f(x, y) e^{ir\rho \sin \tau} d\tau dr \quad (\text{П.1})$$

где во втором интеграле $\rho^2 = \xi^2 + \eta^2$, $r^2 = x^2 + y^2$, $x = r(\xi \sin \tau + \eta \cos \tau) / \rho$,
 $y = r(-\xi \cos \tau + \eta \sin \tau) / \rho$.

При осевой симметрии получается формула с функцией Бесселя

$$\tilde{f}(\rho) = 2\pi \int_0^{\infty} r f(r) J_0(r\rho) dr \quad (\text{П.2})$$

Преобразование производных выполняется по соотношениям

$$Fo\left(\frac{\partial^n f(x, y)}{\partial x^n}\right) = (-i\xi)^n \tilde{f}, \quad Fo\left(\frac{\partial^n f(x, y)}{\partial y^n}\right) = (-i\eta)^n \tilde{f} \quad (\text{П.3})$$

Обратное преобразование определяется формулой

$$f(x, y) = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(\xi, \eta) e^{-(\xi x + \eta y)i} d\xi d\eta = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} \rho \tilde{f}(\xi, \eta) e^{ir\rho \sin \tau} d\tau d\rho \quad (\text{П.4})$$

где во втором интеграле $\xi = -\rho(x \sin \tau + y \cos \tau) / r$, $\eta = \rho(x \cos \tau - y \sin \tau) / r$.

При осевой симметрии

$$f(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} \rho \tilde{f}(\rho) J_0(r\rho) d\rho \quad (\text{П.5})$$

Если взять производную по r от (П.5), то получается соотношение

$$\frac{df(r)}{dr} = -\frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} \rho^2 \tilde{f}(\rho) J_1(r\rho) d\rho \quad (\text{П.6})$$

Целесообразно иметь ввиду формулы обращения

$$\frac{\partial^n f}{\partial x^n} = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (-i\xi)^n \tilde{f} e^{-(\xi x + \eta y)i} d\xi d\eta, \quad \frac{\partial^n f}{\partial y^n} = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (-i\eta)^n \tilde{f} e^{-(\xi x + \eta y)i} d\xi d\eta \quad (\text{П.7})$$

Если функции $G(x, y)$ и $F(x, y)$ имеют преобразования Фурье $\tilde{G}$ и $\tilde{F}$, то произведение $\tilde{G}\tilde{F}$ и свёртка

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(\xi, \eta) G(x - \xi, y - \eta) d\xi d\eta \quad (\text{П.8})$$

являются парой преобразований Фурье. Несложный способ доказательства этого утверждения приводится в [5], где можно найти ссылки на более ранние работы.

Необходимые интегралы с цилиндрическими функциями приводятся в математических программах, но целесообразно напомнить интеграл [6, стр. 726]

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-\alpha x} J_\nu(\beta x) dx = (-1)^n \beta^{-\nu} \frac{d^n}{d\alpha^n} \left[\frac{(\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} - \alpha)^\nu}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \right], \quad \alpha > 0, \beta > 0, \text{Re } \nu > -n - 1 \quad (\text{П.9})$$

Список литературы

1. Новацкий В. Теория упругости. М.: Мир. 1975. 872 с.
2. Леонова Э. А. Представление общего решения уравнений теории упругости через скалярные потенциалы. В кн. Упругость и неупругость. М.: МГУ. 2011. 488 с.
3. Ломакин В. А. Теория упругости неоднородных тел. М.: Из-во МГУ. 1976. 368 с.
4. Sneddon I. N., Locket F. J. On the Steady State Thermoelastic Problem for the Half-space and for the Thick Plate, *Quart. Appl. Math.* 18(1960).
5. Диткин В. А., Прудников А. П. Интегральные преобразования и операционное исчисление. М.: ГИФМЛ. 1961. 524 с.
6. Градштейн И. С., Рыжик И. М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. 4 изд. М.: ФИЗМАТГИЗ, 1963. 1100 с.